

SITUACIÓN E:1/4.000

El desarrollo económico acontecido en la última década ha generado un importante desarrollo territorial en todo el país. Empezamos a tener grandes ciudades, formadas no sólo por el centro histórico y pequeños municipios: toda la periferia en conjunto tiene una vital importancia social. En este escenario, corresponde a las administraciones locales poner al servicio de los ciudadanos las dotaciones que éstos demandan.

Los edificios públicos deben, además de cumplir sus funciones, ser espacios públicos, abiertos a los ciudadanos, y servir de zona de relación entre ellos. Disponer del equipamiento necesario es un gran avance para fomentar las intervenciones de carácter cultural que la sociedad demanda de las autoridades municipales.

Además, por su carácter e intensidad de uso, son centros de gravedad dentro del conjunto de tejidos urbanos. Esto es muy importante en el modelo de ciudad planeada, de densidades edificatorias medias. Con la construcción de estos edificios, el Ayuntamiento se convierte en actor principal en el modelado del paisaje urbano.

Planteamos nuestra propuesta a partir de las consideraciones anteriores: El entorno de la Plaza de España de Mairena debe ser concebido como un todo, una suma de edificios y vacíos urbanos capaz de satisfacer, en un único gesto, todos los requisitos funcionales y sociales. Tienen tanta importancia los espacios abiertos como los cerrados de los edificios.

Aprovechando la geometría y planimetría del solar, planteamos dos puntos claros de encuentro con la ciudad. El acceso principal se realiza por una plaza, situada en el extremo sureste, que tras un estrechamiento, nos lleva a la plaza central del conjunto. Desde aquí se puede acceder, sin barreras arquitectónicas, a cualquiera de los tres edificios del conjunto. Los edificios han sido concebidos de tal forma que su planta baja no es sino una extensión de los espacios abiertos municipales. Junto a la plaza central, y con el desnivel del terreno, planteamos una zona verde, recuerdo del olivar que hoy conocemos. En la parte noroeste, 4,80 metros por encima de la planta principal, hay una segunda plaza de acceso. Desde aquí se accede a dos puntos singulares del proyecto, la biblioteca y el edificio de servicios administrativos de ámbito metropolitano.

El edificio que albergará la Casa Consistorial ocupa el lado más oriental del solar. Como en el resto de edificios, la planta baja ocupan los servicios municipales que más afluencia de público registran. En la planta primera se disponen las oficinas de los servicios técnicos municipales, así como los departamentos de gestión. La planta segunda queda reservada a los órganos de gobierno del Ayuntamiento. Quedan disponibles dos alas del edificio para posibles ampliaciones de servicio.

El edificio del Centro Cultural, responde, integrándose en el conjunto y entorno, a cuatro programas independientes. En la planta baja, con acceso desde la plaza principal, está el acceso principal al auditorio, un gran vestíbulo apto para exposiciones, los talleres ocupacionales y las zonas de cafetería, con acceso a una terraza situada en la plaza norte. En la planta primera se sitúa el acceso principal a la biblioteca, el fondo documental de la misma, la oficina de gestión del Centro, y un segundo vestíbulo de exposiciones, comunicado espacialmente tanto con el salón de actos como con el vestíbulo de la planta baja. En la planta segunda se encuentra la sala de lectura de la biblioteca, orientada hacia las zonas más tranquilas del complejo. El salón de actos tiene una capacidad para 500 butacas. Están dispuestas en dos graderíos, uno con acceso desde la planta baja, y otro desde la primera. El escenario tiene la altura suficiente para representaciones teatrales, y además cuenta con un doble portón posterior, que posibilita, en las noches de verano, ofrecer espectáculos para público al aire libre y al interior simultáneamente. La grada situada al exterior se adapta al desnivel del terreno, sirviendo de nexo y elemento de unión del edificio.

El edificio que albergará los Servicios Administrativos de ámbito metropolitano se sitúa a lo largo de la prolongación de la avenida de los Descubrimientos. Dado el carácter de usos múltiples pretendido, este edificio cuenta con cuatro posibles entradas diferentes: dos de ellas desde la plaza principal, otra desde la avenida y la última desde la plaza superior. Desde esta última se accede directamente a la planta primera del edificio. En todas las plantas de acceso se han previsto mostradores para atención al público. Respecto a la distribución interior, con los núcleos de comunicación previsto es posible separar cada planta hasta en cuatro ámbitos distintos, con posibilidad de recorridos de público exclusivos para cada uso.

Con una climatología donde la sombra es lujo, utilizamos con nuestra propuesta al menos tres maneras de buscarla. La primera ya ha sido apuntada: las plantas bajas de los edificios son prolongaciones del espacio público exterior. Para llegar a ellos, hay amplias zonas de sombra. La segunda tiene que ver con la vegetación plantada y resultada. La tercera corresponde a la fachada que envuelve las plantas primera y segunda de los edificios.

Planteamos unos edificios con doble piel. La interior convencional, muros y vidrio. La exterior, una piel cerámica con dos variables: tono y opacidad. Partimos de cuatro piezas básicas, dos huecas y dos macizas, dos con acabado satinado y dos mate. Las piezas se organizan en grupos de tres según cinco patrones posibles de variación. Estos grupos conforman los 35 modelos de panel, de 7,20x2,40 metros, que ordenados en una matriz de opacidad y matiz nos dan la herramienta idónea para adaptarnos a todas las situaciones posibles respecto a los requisitos de iluminación, privacidad y soleamiento que se producen en cada punto, sin perder en ningún momento, el carácter unitario de la propuesta.

La solución propuesta para el entorno de la Plaza de España va más allá de la definición de unas geometrías que se construirán. Recoge los condicionantes del lugar, las demandas de los ciudadanos, y haciéndolos suyos, da una respuesta global y unitaria capaz de acercar la realidad institucional del municipio a los ciudadanos.

ALZADO ESTE E:1/500

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS

PLANTA SÓTANO APARCAMIENTO	11.058,64 m ²
PLANTA SÓTANO CARGA Y DESCARGA	3.364,16 m ²
PLANTA SÓTANO SERVICIOS GENERALES	2.970,48 m ²
PLANTA BAJA CASA CONSISTORIAL	1.612,80 m ²
PLANTA BAJA CENTRO CULTURAL	2.913,22 m ²
PLANTA BAJA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.903,76 m ²
PLANTA PRIMERA CASA CONSISTORIAL	2.913,22 m ²
PLANTA PRIMERA CENTRO CULTURAL	2.417,14 m ²
PLANTA PRIMERA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.990,98 m ²
PLANTA SEGUNDA CASA CONSISTORIAL	2.913,22 m ²
PLANTA SEGUNDA CENTRO CULTURAL	2.417,14 m ²
PLANTA SEGUNDA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.990,98 m ²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA B/R	17.393,28 m ²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA S/R	23.072,46 m ²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	40.465,74 m ²

1. CASA CONSISTORIAL

1.1 VESTIBULO; 1.2 ESPERA; 1.3 RECEPCIÓN; 1.4 ATENCIÓN AL CIUDADANO; 1.5 ASESOS; 1.6 HACIENDA; 1.7 SALA DE JUNIAS; 1.8 SALA DE PRENSA; 1.9 SALÓN DE PLENOS; 1.10 LICENCIAS; 1.11 APERTURAS; 1.12 SALA DE REUNIONES; 1.13 ADMINISTRATIVOS; 1.14 TÉCNICOS; 1.15 ARCHIVO; 1.16 PATRIMONIO; 1.17 JURÍDICO; 1.18 GESTIÓN; 1.19 SALA CONSEJO; 1.20 RECURSOS HUMANOS; 1.21 ADMINISTRACIÓN; 1.22 INSTALACIONES; 1.23 DISPONIBLE AMPLIACIONES; 1.24 SECRETARÍA; 1.25 JEFE DE ÁREA; 1.26 GRUPOS OPOSICIÓN; 1.27 GRUPO GOBIERNO; 1.28 REUNIÓN GOBIERNO; 1.29 REUNIÓN OPOSICIÓN; 1.30 SALA DE PROTOCOLO; 1.31 JUNTA DE GOBIERNO; 1.32 ALCALDE; 1.33 BALCÓN

2. CENTRO CULTURAL

2.1 VESTIBULO; 2.2 RECEPCIÓN; 2.3 CAFETERÍA; 2.4 TALLER OCUPACIONAL; 2.5 ASESOS; 2.6 SALÓN DE ACTOS; 2.7 ESCENARIO; 2.8 CAMERINOS; 2.9 EXPOSICIONES; 2.10 DIRECTOR; 2.11 ADMINISTRACIÓN; 2.12 SALA REUNIONES; 2.13 SALA MONITORES; 2.14 RECEPCIÓN BIBLIOTECA; 2.15 DEPÓSITO LIBROS; 2.16 DESPACHO BIBLIOTECA; 2.17 SERVICIOS GENERALES; 2.18 BIBLIOTECA; 2.19 SALAS INFORMÁTICA-MEDIAECA; 2.20 CUBIERTA INSTALACIONES; 2.21 GRADERIO EXTERIOR; 2.22 TERRAZA

3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS METROPOLITANO

3.1 VESTIBULO; 3.2 ATENCIÓN PÚBLICO; 3.3 ZONA DE ESPERA; 3.4 ACCESO 1; 3.5 ASESOS; 3.6 COMISARÍA POLICÍA; 3.7 VESTIBULOS; 3.8 SALA LETRADOS; 3.9 CALABOZO; 3.10 OFICINA ADMINISTRATIVA; 3.11 MOSTRADOR CORREOS; 3.12 DESPACHO JEFE; 3.13 SALA DE REUNIÓN; 3.14 ARCHIVO; 3.15 DESPACHO JUEZ; 3.16 DESPACHO SECRETARIO JUDICIAL; 3.17 SALA DE VISTAS; 3.18 SERVICIOS GENERALES

ALZADO SUR E:1/500

PLANTA COTA 0.00 E:1/500

SECCIÓN POR AUDITORIO E:1/500

SECCIÓN POR BIBLIOTECA E:1/500

matiz

opacidad

TODO EL SISTEMA DE FACHADA DEL COMPLEJO DE EDIFICIOS ESTÁ FORMADO POR CUATRO PIEZAS BÁSICAS. LOS PANELES SE ORDENAN EN UNA MATRIZ, DEFINIENDO POR SU OPACIDAD Y EL MATIZ (BRILLO O MATE) DEL ACABADO SUPERFICIAL DE LA CERÁMICA. ASÍ ES POSIBLE HACER TRANSICIONES SUAVES ADAPTÁNDOSE A LA VARIEDAD DE SITUACIONES DE USO Y ORIENTACIÓN QUE SE PLANTEAN, MANTENIENDO LA COHERENCIA DEL CONJUNTO.

1. CASA CONSISTORIAL
1.1 VESTIBULO; 1.2 ESPERA; 1.3 RECEPCIÓN; 1.4 ATENCIÓN AL CIUDADANO; 1.5 ASESOS; 1.6 HACIENDA; 1.7 SALA DE JUNTAS; 1.8 SALA DE PRENSA; 1.9 SALÓN DE PLENOS; 1.10 LICENCIAS; 1.11 APERTURAS; 1.12 SALA DE REUNIONES; 1.13 ADMINISTRATIVOS; 1.14 TÉCNICOS; 1.15 ARCHIVO; 1.16 PATRIMONIO; 1.17 JURÍDICO; 1.18 GESTIÓN; 1.19 SALA CONSEJO; 1.20 RECURSOS HUMANOS; 1.21 ADMINISTRACIÓN; 1.22 INSTALACIONES; 1.23 DISPONIBLE AMPLIACIONES; 1.24 SECRETARÍA; 1.25 JEFE DE ÁREA; 1.26 GRUPOS OPOSICIÓN; 1.27 GRUPO GOBIERNO; 1.28 REUNIÓN GOBIERNO; 1.29 REUNIÓN OPOSICIÓN; 1.30 SALA DE PROTOCOLO; 1.31 JUNTA DE GOBIERNO; 1.32 ALCALDE; 1.33 BALCON
2. CENTRO CULTURAL
2.1 VESTIBULO; 2.2 RECEPCIÓN; 2.3 CAFETERÍA; 2.4 TALLER OCUPACIONAL; 2.5 ASESOS; 2.6 SALÓN DE ACTOS; 2.7 ESCENARIO; 2.8 CAMERINOS; 2.9 EXPOSICIONES; 2.10 DIRECTOR; 2.11 ADMINISTRACIÓN; 2.12 SALA REUNIONES; 2.13 SALA MONITORES; 2.14 RECEPCIÓN BIBLIOTECA; 2.15 DEPÓSITO LIBROS; 2.16 DESPACHO BIBLIOTECA; 2.17 SERVICIOS GENERALES; 2.18 BIBLIOTECA; 2.19 SALAS INFORMÁTICA-MEDIADECA; 2.20 CUBIERTA INSTALACIONES; 2.21 GRADERO EXTERIOR; 2.22 TERRAZA
3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS METROPOLITANOS
3.1 VESTIBULO; 3.2 ATENCIÓN PÚBLICO; 3.3 ZONA DE ESPERA; 3.4 ACCESO 1; 3.5 ASESOS; 3.6 COMISARÍA POLICÍA; 3.7 VESTIARIOS; 3.8 SALA LETRADOS; 3.9 CALABOZO; 3.10 OFICINA ADMINISTRATIVA; 3.11 MOSTRADOR CORREOS; 3.12 DESPACHO JEFE; 3.13 SALA DE REUNIÓN; 3.14 ARCHIVO; 3.15 DESPACHO JUEZ; 3.16 DESPACHO SECRETARIO JUDICIAL; 3.17 SALA DE VISTAS; 3.18 SERVICIOS GENERALES

PLANTA COTA 0.00 E:1/500

APARCAMIENTO 450 PLAZAS
MUELLE DE CARGA Y DESCARGA
CAMERINOS
ALMACENES
BAJO ESCENARIO
INSTALACIONES

1. CASA CONSISTORIAL
1.1 VESTIBULO; 1.2 ESPERA; 1.3 RECEPCIÓN; 1.4 ATENCIÓN AL CIUDADANO; 1.5 ASESOS; 1.6 HACIENDA; 1.7 SALA DE JUNTAS; 1.8 SALA DE PRENSA; 1.9 SALÓN DE PLENOS; 1.10 LICENCIAS; 1.11 APERTURAS; 1.12 SALA DE REUNIONES; 1.13 ADMINISTRATIVOS; 1.14 TÉCNICOS; 1.15 ARCHIVO; 1.16 PATRIMONIO; 1.17 JURÍDICO; 1.18 GESTIÓN; 1.19 SALA CONSEJO; 1.20 RECURSOS HUMANOS; 1.21 ADMINISTRACIÓN; 1.22 INSTALACIONES; 1.23 DISPONIBLE AMPLIACIONES; 1.24 SECRETARÍA; 1.25 JEFE DE ÁREA; 1.26 GRUPOS OPOSICIÓN; 1.27 GRUPO GOBIERNO; 1.28 REUNIÓN GOBIERNO; 1.29 REUNIÓN OPOSICIÓN; 1.30 SALA DE PROTOCOLO; 1.31 JUNTA DE GOBIERNO; 1.32 ALCALDE; 1.33 BALCON
2. CENTRO CULTURAL
2.1 VESTIBULO; 2.2 RECEPCIÓN; 2.3 CAFETERÍA; 2.4 TALLER OCUPACIONAL; 2.5 ASESOS; 2.6 SALÓN DE ACTOS; 2.7 ESCENARIO; 2.8 CAMERINOS; 2.9 EXPOSICIONES; 2.10 DIRECTOR; 2.11 ADMINISTRACIÓN; 2.12 SALA REUNIONES; 2.13 SALA MONITORES; 2.14 RECEPCIÓN BIBLIOTECA; 2.15 DEPÓSITO LIBROS; 2.16 DESPACHO BIBLIOTECA; 2.17 SERVICIOS GENERALES; 2.18 BIBLIOTECA; 2.19 SALAS INFORMÁTICA-MEDIAECA; 2.20 CUBIERTA INSTALACIONES; 2.21 GRADERO EXTERIOR; 2.22 TERRAZA
3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS METROPOLITANO
3.1 VESTIBULO; 3.2 ATENCIÓN PÚBLICO; 3.3 ZONA DE ESPERA; 3.4 ACCESO 1; 3.5 ASESOS; 3.6 COMISARÍA POLICÍA; 3.7 VESTIARIOS; 3.8 SALA LETRADOS; 3.9 CALABOZO; 3.10 OFICINA ADMINISTRATIVA; 3.11 MOSTRADOR CORREOS; 3.12 DESPACHO JEFE; 3.13 SALA DE REUNIÓN; 3.14 ARCHIVO; 3.15 DESPACHO JUEZ; 3.16 DESPACHO SECRETARIO JUDICIAL; 3.17 SALA DE VISTAS; 3.18 SERVICIOS GENERALES

PLANTA COTA +8.40 E:1/500